

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИНИ СОДДАЛАШТИРИШНИНГ ПРИНЦИПАЛ АСОСЛАРИ: ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР КОНТЕКСТИДА

S.T.Alishaev

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoyat-huquqiy huquqi kafedrasi dotsenti v.b. (PhD)

e-mail: sobiralishaev25@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18530666>

Аннотация

Мазкур мақолада жиноят процессини соддалаштиришнинг принципал асослари ҳамда унинг халқаро-ҳуқуқий манбалари комплекс илмий таҳлил қилинади. Соддалаштиришнинг очиқлик, адолатли суд, тортишувчанлик ва процессуал тенглик принципларига таъсири ўрганилади. Европа инсон ҳуқуқлари суди амалиёти мисолида соддалаштирилган процессуал шаклларни қўллашнинг ҳуқуқий чегаралари ва шартлари очиқ берилди. Муаллиф томонидан соддалаштиришнинг халқаро стандартларга мос келувчи модели ишлаб чиқиш зарурати илмий жиҳатдан асосланади.

Калит сўзлар: жиноят процесси, соддалаштириш, адолатли суд, тортишувчанлик, процессуал тенглик, ЕСПЧ амалиёти, халқаро стандартлар.

Кириш. Жиноят процессини соддалаштириш масаласи нафақат миллий жиноят-процессуал ҳуқуқ доирасида, балки халқаро-ҳуқуқий стандартлар контекстида ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Суд иш юритувини тезкор ва самарали ташкил этишга бўлган эҳтиёж жиноят процессининг анъанавий шаклларини қайта кўриб чиқишга ундамоқда. Бироқ мазкур жараён адолатли суд, инсон ҳуқуқлари ва процессуал кафолатлар билан мувозанатда амалга оширилмаса, у ҳуқуқий давлат тамойилларига зид натижаларга олиб келиши мумкин.

Халқаро ҳуқуқда, хусусан Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Конвенция доирасида, жиноят ишларини кўриб чиқишда адолатли суд тамойили марказий ўрин тутди. Шу боис жиноят процессини соддалаштириш масаласи ушбу тамойиллар билан қандай уйғунлашиши, қай даражада ва қандай шартлар асосида қўлланилиши мумкинлиги илмий жиҳатдан асослаб берилиши лозим.

Жиноят процессини соддалаштириш қандай принципларга таяниши лозим ва у халқаро-ҳуқуқий стандартлар билан қай даражада мос келади? Соддалаштирилган процессуал шакллар очиқлик, тортишувчанлик ва процессуал тенглик каби асосий принципларни заифлаштирайдими? ЕСПЧ амалиёти жиноят процессини соддалаштиришнинг қандай ҳуқуқий чегараларини белгилаб беради?

Ушбу саволларга жавоб бериш учун, аввало, жиноят процессини соддалаштиришнинг принципал асосларини таҳлил қилиш, кейин эса уларни халқаро ҳуқуқ нормалари ва суд амалиёти билан қиёсий ўрганиш зарур.

Очиқлик ва жиноят процессини соддалаштириш. Очиқлик (публичность) принципи жиноят суд иш юритувининг фундаментал кафолатларидан бири ҳисобланади. У суд фаолияти устидан жамоатчилик назоратини таъминлаш, суд қарорларининг холислиги ва қонунийлигини мустаҳкамлаш ҳамда фуқароларнинг суд ҳокимиятига бўлган ишончини оширишга хизмат қилади. Очиқлик принципи, айниқса,

жиноят процессида давлатнинг жазоловчи ваколатлари амалга оширилаётган шароитда алоҳида аҳамият касб этади¹.

Жиноят процессини соддалаштириш жараёнида мазкур принципнинг сақланиши мураккаб ҳуқуқий муаммо сифатида намоён бўлади. Соддалаштирилган тартиблар айрим ҳолларда очиқ суд муҳокамасининг анъанавий шакллари чеклаши мумкин. Хусусан, айбга иқро асосида ишни кўриб чиқишда далилларни тўлиқ текширишдан воз кечилиши, гувоҳларни сўроқ қилмаслик ёки суд муҳокамасини қисқартириш амалиёти кузатилади. Бироқ бундай ҳолат очиқлик принципининг бутунлай инкор этилишини англатмайди.

ЕСПЧ амалиётига мувофиқ, очиқлик принципининг мазмуни суд муҳокамасининг ҳар бир процессуал ҳаракати омма иштирокида ўтказилишида эмас, балки суд қарорининг ошкора эълон қилиниши, унинг асослари тушунарли, мантиқан изчил ва текширишга яроқли бўлишида намоён бўлади². Демак, соддалаштирилган жиноят процессида ҳам суд қарорининг мотивланганлиги ва жамоатчилик учун очиқлиги сақланиши шарт.

Адолатли суд принципи контекстида соддалаштириш. Адолатли суд принципи жиноят процессини соддалаштиришнинг асосий ҳуқуқий ва аксиологик чегарасини белгилайди. Ушбу принцип инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги халқаро ҳужжатларда, хусусан Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Европа конвенциясининг 6-моддасида мустаҳкамланган³.

ЕСПЧ амалиётига кўра, жиноят процессининг соддалаштирилган шакллари фақат айбланувчининг **ихтиёрий, онгли ва хабардор розилиги** асосида қўлланилиши мумкин. Суд айбланувчининг ўз процессуал ҳуқуқларидан воз кечаётганини тўлиқ англаётган-англамаётганини, бундай воз кечиш босим ёки мажбурлаш натижаси эмаслигини текшириши шарт⁴. Бу талаб бажарилмаган ҳолларда соддалаштирилган тартиб адолатли суд ҳуқуқининг бузилиши сифатида баҳоланиши мумкин.

ЕСПЧнинг **Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia** ишида қайд этилишича, жиноят процессини соддалаштириш адолатли суд ҳуқуқидан воз кечиш сифатида эмас, балки мазкур ҳуқуқни амалга оширишнинг махсус, ихчам шакли сифатида қаралиши лозим. Суднинг таъкидлашича, ҳатто айбга иқро асосида ишни кўриб чиқишда ҳам суд ишнинг мазмуний жиҳатларини назорат қилиш ваколатини сақлаб қолиши шарт.

Тортишувчанлик ва процессуал тенгликка таъсири. Тортишувчанлик ва тарафларнинг процессуал тенглиги жиноят процессининг мазмунан адолатли бўлишини таъминловчи асосий принциплардан ҳисобланади. Соддалаштирилган процессуал тартибларда мазкур принциплар маълум даражада трансформацияга учраши мумкин, бироқ бу уларнинг инкор этилишига олиб келмаслиги лозим.

Айниқса, далилларни текшириш ҳажмининг қисқариши айблаш ва ҳимоя томонларининг процессуал имкониятлари ўртасида номуносиблик юзага келтириши хавфини оширади. Шу боис соддалаштирилган тартибларда суднинг фаол роли алоҳида

¹ Головки Л.В. *Принципы уголовного судопроизводства*. — М.: Статут, 2018. — С. 54–58.

² *Axen v. Germany*, Judgment of 8 December 1983, §25.

³ Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, ст. 6.

⁴ *Hermi v. Italy*, Judgment of 18 October 2006, §73–75.

аҳамият касб этади. Суд айблов томони позициясини автоматик қабул қилмасдан, ҳимоя томонининг далиллари ва эътирозларини мустақил ва холис баҳолаши шарт⁵.

ЕСПЧ амалиётида шаклланган ёндашувга кўра, соддалаштирилган процессуал шаклларда ҳам тарафлар ўртасида “асосий мувозанат” (equality of arms) сақланиши лозим. Агар соддалаштириш натижасида ҳимоя томони ўз позициясини самарали ҳимоя қилиш имкониятидан маҳрум этилса, бундай тартиб Конвенция талабларига зид ҳисобланади.

Халқаро стандартлар контекстида соддалаштириш. Халқаро ҳуқуқда жиноят процессини соддалаштириш бевосита тақиқланмаган. Аксинча, БМТ, Европа Кенгаши ва ЕХХТ доирасида қабул қилинган ҳужжатларда суд иш юритувининг самарадорлигини ошириш, ишларни оқилона муддатларда кўриб чиқиш зарурати таъкидланади⁶. Бироқ ушбу ҳужжатларда соддалаштириш инсон ҳуқуқлари ва процессуал кафолатларга путур етказмаслиги қатъий шарт қилиб қўйилади.

Хусусан, БМТнинг Суд мустақиллиги бўйича асосий принципларида суд иш юритуви самарали бўлиши билан бирга, адолатли ва ошкора бўлиши лозимлиги алоҳида қайд этилган. Европа Кенгаши Вазирлар қўмитасининг тавсияларида эса жиноят ишларини соддалаштириш фақат ҳуқуқий аниқлик, ихтиёрийлик ва суд назорати кафолатланган ҳолда амалга оширилиши мумкинлиги таъкидланади.

Шу маънода, жиноят процессини соддалаштириш халқаро стандартларга мувофиқ равишда, адолатли суд принципи билан узвий боғлиқ ҳолда, қатъий ҳуқуқий чегаралар доирасида амалга оширилиши лозим.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, қуйидаги таклифларни илгари суриш мумкин:

Жиноят процессини соддалаштиришнинг принциплари қонунчилик даражасида аниқ белгилаб қўйилиши лозим.

Соддалаштирилган тартибларни қўллашда адолатли суд принципи асосий мезон сифатида белгиланиши керак.

ЕСПЧ амалиётини миллий суд амалиётига тизимли равишда имплементация қилиш зарур.

Судьялар учун соддалаштирилган тартибларни қўллаш бўйича махсус методик тавсиялар ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқ.

Хулоса. Жиноят процессини соддалаштириш замонавий суд иш юритувининг объектив эҳтиёжи ҳисобланади. Судлар юкламасининг ортиб бориши, жиноят ишлари кўпайиши ва процессуал механизмларнинг мураккаблашуви давлатлардан жиноят суд иш юритувининг анъанавий шаклларини қайта кўриб чиқишни талаб этмоқда. Бироқ ушбу ислохотлар фақат ташкилий ёки техник чора-тадбирлар сифатида эмас, балки ҳуқуқий давлат ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш концепцияси доирасида амалга оширилиши лозим.

Жиноят процессини соддалаштириш халқаро-ҳуқуқий стандартлар ва асосий процессуал принциплар билан узвий боғлиқ ҳолда амалга оширилган тақдирдагина қонуний ва легитим ҳисобланади. Очиқлик, адолатли суд, тортишувчанлик ва процессуал тенглик принциплари соддалаштириш жараёнида заифлашмаслиги,

⁵ Смирнов А.В. *Состязательность в уголовном процессе*. — М.: Норма, 2017. — С. 112–118.

⁶ *Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands, Judgment of 27 October 1993*, §33.

аксинча, процессуал шаклларнинг трансформацияси шароитида янги, мослашувчан ва самарали механизмлар орқали таъминланиши керак. Соддалаштириш ушбу принципларни чеклаш эмас, балки уларни амалга оширишнинг муқобил усулларини яратишга хизмат қилиши лозим.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, жиноят процессини соддалаштириш адолатли суд ҳуқуқидан воз кечиш сифатида талқин қилиниши мумкин эмас. Ушбу институтнинг ҳуқуқий табиати адолатли судни таъминлашнинг махсус шакли сифатида намоён бўлади. Суд, ҳатто соддалаштирилган тартибларда ҳам, ишни мазмунан баҳолаш, айбловнинг асослилигини текшириш ва тарафлар ўртасида процессуал мувозанатни сақлаш ваколатини тўлиқ сақлаб қолиши шарт.

Европа инсон ҳуқуқлари суди амалиёти мазкур мувозанатни таъминлашда муҳим ҳуқуқий йўриқнома вазифасини бажаради. ЕСПЧ қарорларида соддалаштирилган жиноят процесси шаклларининг қўлланилишига принципиал равишда қарши чиқилмайди, бироқ уларнинг қонунийлиги айбланувчининг ихтиёрий ва хабардор розилиги, процессуал ҳуқуқларнинг сақланиши ҳамда суд назоратининг самарали амалга оширилиши билан бевосита боғланади. Ушбу ёндашув миллий жиноят-процессуал тизимларни ислоҳ қилишда муҳим методологик асос бўлиб хизмат қилади.

Шу маънода, жиноят процессини соддалаштириш масаласи самарадорлик ва тезкорликни таъминлаш билан чекланмасдан, адолатли суд, инсон ҳуқуқлари ва қонунийлик принциплари ўртасида оқилона мувозанатни шакллантириш вазифасини бажаради. Айнан ушбу мувозанатни таъминлаш жиноят суд иш юритувини модернизация қилишнинг асосий йўналиши бўлиб, унинг барқарорлиги ва жамоатчилик ишончига эга бўлишини белгилайди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950).
2. Головки Л.В. Дифференциация уголовно-процессуальной формы. — М.: Статут, 2019.
3. Смирнов А.В. Состязательность и процессуальная экономия в уголовном процессе. — М.: Норма, 2017.
4. Решетников Ф.М. Судебное разбирательство по уголовным делам. — М.: Проспект, 2020.
5. European Court of Human Rights. *Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia*.
6. European Court of Human Rights. *Hermi v. Italy*.
7. Головки Л.В. *Принципы уголовного судопроизводства*. — М.: Статут, 2018. — С. 54–58.
8. *Axen v. Germany*, Judgment of 8 December 1983, §25.
9. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, ст. 6.
10. *Hermi v. Italy*, Judgment of 18 October 2006, §73–75.
11. *Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia*, Judgment of 29 April 2014, §90–97.
12. Смирнов А.В. *Состязательность в уголовном процессе*. — М.: Норма, 2017. — С. 112–118.
13. *Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands*, Judgment of 27 October 1993, §33.
14. Recommendation Rec(2006)13 of the Committee of Ministers of the Council of Europe.

15. UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1985.
16. Recommendation No. R(87)18 of the Committee of Ministers of the Council of Europe.